

PIFAGOR TEOREMASI KELIB CHIQUISH TARIXI VA AJOYIB ISBOTLARI

Matnazarov U.B¹., J.Saparbayev²., Baxromov N.U³., Xusanboyeva Z. X⁴.

¹Nizomiy nomidagi TDPU dotsent

²Fan va texnologiyalar universiteti dotsenti

³Aniq va ijtimoiy fanlar universiteti magistranti

⁴Nizomiy nomidagi TDPU tayanch doktoranti

Maktab geometriya kursi o'quvchilarda matematik bilimlar fundamentini shakllantiradigan juda qiziq va boy kurs bo'lib, matematik bilimlarni maktabda yaxshi o'zlashtirilishi albatta o'qituvchining mahorati va fan bilimlarini mustaxkam egallaganligiga bog'liq. O'quvchilarda har qanday mavzu bo'yicha bilimlarni shakllantirish uchun o'qituvchi o'rganilayotgan mavzular bo'yicha katta bilimlar bazasiga ega bo'lishi kerak.

Maktab geometriya kursida eng asosiy teoremlardan biri bu – Pifagor teoremasidir. Pifagor teoremasi - bu to'g'ri burchakli uchburchakning tomonlari orasidagi munosabatni o'rnatadigan Yevklid geometriyasining asosiy teoremlaridan biridir. O'quvchilarda bu teorema bo'yicha bilimlarni shakllantirish uchun albatta ularda uchburchak, to'g'ri burchakli uchburchak, to'g'ri to'rtburchak shakllari bo'yicha bilimlarini ham tekshirib ko'rish kerak. Mavzuni o'qitishda o'quvchilarga albatta geometrik shakllarni yasash bilan tushuntirish yaxshi natijalar berishi aniq.

O'quvchilarga mavzuni tushuntirishda albatta har qanday teorema tarixi va uning isbotlari haqida tushuncha berish maqsadga muvofiqdir. Har qanday teoremlarni isbotlashning ko'plab usullari mavjud. Bir narsani turli xil usullar orqali isbotlashni o'rgatish o'quvchilarda ilmiy dunyoqarashni oshirishga yordam beradi. Ilmiy adabiyotlarda Pifagor teoremasining 400 ga yaqin isbotlari keltirilgan.

Pifagor teoremasi maktab geometriyasining ilk bosqichlaridan o'rganish boshlanadi va ushbu teoremadan keying o'quv bosqichlarining barchasida foydalaniladi. Demak Pifagor teoremasini soddadan qiyin, qiyindan murakkabgacha bo'lgan barcha bosqichlarda birdek foydalaniladi. Bir so'z bilan aytganda bu teoremani to'g'ri burchakli uchburchaklar uchun universal teorema deyish mumkin. Maktab fizika kursida ham Pifagor teoremasidan juda ko'p masalalarda foydalaniladi.

Pifagor teoremasining asosiy ko'rinishi quyidagicha ta'riflanadi: to'g'ri burchakli uchburchakda katetlar kvadratlari yig'indisi gipotenuzaning kvadratiga teng²⁷¹. $c^2 = a^2 + b^2$

Ushbu teoremani shakllar orqali tushuntiradigan bo'lsak: gipotenuzaga qurilgan kvadrat yuzasi, katetlarga qurilgan kvadratlar yuzalari yig'indisiga tengdir. Ko'rinib turibdiki ushbu chizmada Pifagor teoremasining eng soddadan biri keltirilgan. Maktab o'quvchilarida ushbu teoremani o'rgatishda kvadratlar yuzasi orqali aniqlashdan boshlash maqsadga muvofiqdir. Chunki

²⁷¹ A. A. Rahimqoriyev. "Geometriya" 8-sinf uchun darslik.T.: "Yangiyo'l polegraf servis"-2010

o'quvchilarga misol va masalalarni yechish formulalardan ko'ra shakllarga qarab aniqlash qiziqroq va samaraliroq yo'ldir.

Pifagor teoremasi isboti ustida juda ham mashxur olimlar Yevklid, Leonardo da Vinchi ish olib borishgan. Ularning isbotlarida ham shakllar yuzasi orqali teorema isbotlanganiga guvoh bo'lishimiz mumkin²⁷². O'quvchilarga Pifagor teoremasi o'rgatish doirasida albatta Pifagor sonlari deb ataluvchi sonlar ketma ketligiga duch kelamiz. Ushbu sonlarni o'qitishda ya'ni o'quvchilarda ushbu sonlar haqida tushuncha xosil qilish uchun

$a^2 + b^2 = c^2$ tenglamaga murojaat qilinadi. Pifagor sonlari ushbu tenglamani qanoatlantirgan sonlar uchligiga aytiladi. Masalan 3,4 va 5 sonlari Pifagor sonlarining eng mashhuri desak ham bo'ladi. Uchburchak o'xshashligi xossalariidan foydalanib yuqoridagi tenglikni qanoatlantiruvchi juda ham ko'p sonlar uchligini yaratsak bo'ladi.

a	b	c	a	b	c
4	3	5	14	48	50
6	8	10	16	63	65
8	15	17	18	80	82
10	24	26	20	99	101
12	35	37	22	120	122

Yuqorida berilgan jadval orqali o'quvchilar Pifagor sonlari uchligi haqida yanada ko'proq axborotga ega bo'lishlari mumkin. Pifagor sonlari uchligini o'quvchilarning o'zlari mustaqil aniqlashlari uchun beriladigan topshiriqlar albatta ularda izlanuvchanlik va topqirlikni oshirishiga xizmat qiladi.

Buyuk yunon matematigi Pifagorning hayoti haqida ma'lumotlar juda oz. U eramizdan oldingi VI asrning ikkinchi yarmida Egey dengizining Samos orolida tug'ilgan. Keyinchalik u janubiy Italiyadagi Kroton shah-rida yashagan, shu yerda o'z maktabiga asos solgan. Pifagor maktabi shakllarni ajratish va to'g'ri chizikli shakllarni tengdosh shakllarga almash-tirishning geometrik usulidan teoremalarni isbot qilish va masalalar yechishda ham foydalanganligi yunon matematiklarining asarlaridagina bizga ma'lum. Xususan, geometriyaning fan sifatida tarkib topishida Pifagor va uning maktabi katta hissa qo'shgan. Quyida keltiriladigan teorema Pifagor nomi bilan yuritiladi. Uning teoremasi quyidagicha:

(Pifagor teoremasi.) **To'g'ri burchakli uchburchak gipotenuzasining kvadrati uning katetlari kvadratlarining yig'indisiga teng.**

Bu teorema to'g'ri burchakli uchburchakka oid bo'lib, uchburchak tomonlariga teng kvadratlarining yuzlari orasidagi munosabatni ko'rsatadi. Pifagor bu teoremaning nazariy isbotini

²⁷² S. Alixonov "Matematika o'qitish metodikasi". Toshkent-2011

keltirgan. Pifagor teoremasi bilan aniqlangan geometrik munosabatning xususiy hollari Pifagordan oldin ham turli xalqlarda ma'lum edi, ammo teoremaning bu umumiy shakli Pifagor maktabiga nisbatan beriladi.

Katetlari a va b , gipotenuzasi c bo'lgan to'g'ri burchakli ABC uchburchak berilgan bo'lsin, u holda Pifagor teoremasi $c^2 = a^2 + b^2$ (1) formula bilan ifodalanadi, bunda a^2 , b^2 , c^2 — tomonlari a , b , c bo'lgan kvadratlarning yuzlariga teng. Shuning uchun bu tenglik tomoni gipotenuzaning uzunligiga teng kvadratning yuzi tomonlari katetlarga teng kvadratlarning yuzlari yig'indisiga teng ekanini ko'rsatadi.

Agar a , b va c butun musbat sonlar uchun $a^2 + b^2 = c^2$ tenglik bajarilsa, bu sonlar *Pifagor sonlari* yoki *Pifagor uchliklari* deb ataladi. Agar to'g'ri burchakli uchburchak katetlari va gipotenuzasining uzunliklari butun sonlar bilan ifodalansa, bu sonlar Pifagor uchligini hosil qiladi. Bunday uchlikka 3, 4 va 5 sonlari misol bo'la oladi. Haqiqatan, $3^2 + 4^2 = 5^2$. Tomonlari 3, 4 va 5 ga teng bo'lgan to'g'ri burchakli uchburchak yasashdan Misrda yer ustida to'g'ri burchak yasash uchun foydalanilgan. Shuning uchun bunday uchburchak «*misr uchburchagi*» deb ataladi.

Pifagor teoremasi to'g'ri burchakli uchburchakning istalgan ikki tomoniga ko'ra uchinchi tomonini topish imkonini beradi.²⁷³

Pifagor teoremasining tatbiqiga misol tariqasida tomoni 1 birlikka teng bo'lgan kvadratning diagonalini topamiz. Kvadratning diagonali har bir kateti 1 birlikdan bo'lgan to'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuza-sidan iborat. Pifagor teoremasiga asosan diagonalning kvadrat $1^2 + 1^2 = 2$, diagonalining uzunligi esa $\sqrt{2}$ bo'ladi.

Katetlari a , b va gipotenuzasi c ga teng bo'lgan to'g'ri burchakli uchburchak berilgan. Bu uchburchak uchun Pifagor teoremasi o'rinli ekanini isbot qilamiz, ya'ni

$$a^2 + b^2 = c^2 \quad \text{ekanini ko'rsatamiz.}$$

Buning uchun tomoni berilgan to'g'ri burchakli uchburchak katetlari yig'indisi $(a + b)$ ga teng bo'lgan ikkita kvadrat yasaymiz. Kvadratlarni 1- rasmda ko'rsatilgan usul bilan to'g'ri burchakli uchburchaklar va kvadratlarga ajratib chiqamiz. Chizmalardan birinchisida hosil bo'lgan

²⁷³ A. A. Rahimqoriyev. "Geometriya" 8-sinf uchun darslik.T.: "Yangiyo'l polegraf servis"-2010

to'rtburchak kvadrat ekanini ko'rsatamiz. Haqiqatan ham, avvalo bu to'rtburchak romb, chunki uning tomoni katetlari a va b bo'lgan to'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzasi c ga teng. Chizmadagi x burchakning kattaligini topish uchun $\angle x + \angle 1 + \angle 3 = 180^\circ$, $\angle 3 = \angle 2$ va $\angle 1 = 90^\circ - \angle 2$ ekanini e'tiborga olib, topamiz: $\angle x = 90^\circ$. Ma'lumki, to'g'ri burchakli romb — kvadratdir.

Qaralayotgan ikkala kvadrat tengdosh. Shuningdek, birinchi kvadrat yuzi $4S_\Delta + c^2$ ga teng, ikkinchi kvadratning yuzi $4S_\Delta + a^2 + b^2$ ga teng. Shuning uchun

$$\underline{4S_\Delta + c^2} = \underline{4S_\Delta + a^2 + b^2}. \quad \text{Demak, } c^2 = a^2 + b^2.$$

Teorema isbotlandi.

Rivoyat. Rivoyat qilishlaricha Pifagor yashagan davrda olimlarning kashfiyoti bitta xo'kiz so'yib nishonlanar ekan. Ammo Pifagor o'z teoremasi isbotini keltirganda bu kashfiyotni 40 bosh xo'kiz so'yib nishonlashgan ekan.

Bu rivoyat Pifagor teoremasining fan uchun ahamiyati qanchalik muhim ekanini ko'rsatadi.

Quyida Pifagor teoremasining turli xil isbotlarini ko'rish mumkin:

Pifagor teoremasi. To'g'ri burchakli uchburchakning katetlari kvadratlarining yig'indisi gipotenuzaning kvadratiga teng. $a^2 + b^2 = c^2$

1-Isboti. Tomoni x ga teng bo'lgan kvadratning tomonlarini bir xil a va b nisbatda bo'lamiz. Tomonlarning bo'lishni nuqtalarini tutashtiramiz. Natijada tomoni c ga teng bo'lgan kvadrat va 4 ta to'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'ladi. Dastabki kvadratning yuzi $S_1 = x^2 = (a + b)^2$ ga teng. tomoni c ga teng bo'lgan kichik kvadratning yuzi S_2 , to'g'ri burchakli uchburchakning yuzi S_3 teng bo'lsin

$$\begin{aligned} S_1 &= S_2 + 4S_3 \\ (a + b)^2 &= c^2 + 4 * \frac{1}{2} ab \\ a^2 + 2ab + b^2 &= c^2 + 2ab \\ a^2 + b^2 &= c^2 \end{aligned}$$

Teorema isbotlandi.

2-isboti. To'g'ri burchakli uchburchakning tomonlari a, b va c bo'lsin. Uning to'g'ri burchagi uchidan tushirilgan balandligi gepotenuzadan a_c va b_c proyeksiyalar ajratadi: $C = a_c + b_c$

Ma'lumki uchburchak katetining kvadrati uzining soyasi va gepotenuzaning ko'paytamasiga teng: $\begin{cases} a^2 = a_c c \\ b^2 = b_c c \end{cases}$

Sistemani qo'shib yuboramiz

$$\begin{aligned} a^2 + b^2 &= (a_c c + b_c c) \\ a^2 + b^2 &= (a_c + b_c) c \\ a^2 + b^2 &= c^2 \end{aligned}$$

Teorema isbotlandi.

3-isboti. Pifagor teoremasining kosinuslar teoremasi orqali isboti.

Tomonlari a, b va c bo'lgan uchburchakning c tomon qarshisidagi burchagi 90° bo'lsin. $c^2 = a^2 + b^2 - 2abc \cos 90^\circ$

$\cos 90^\circ = 0$ bundan ko'rinib turibdiki $2abc \cos 90^\circ$ ko'paytma nolga teng, demak $a^2 + b^2 = c^2$ degan tenglikka ega bo'lamiz.

Teorema isbotlandi.

4-isboti. Tomonlari a, b va c bo'lgan to'g'ri burchakli uchburchak berilgan bo'lsin. Uchburchakka r radiusli aylana ichki chizilgan. Aylana markazidan uchburchak uchlariga to'g'ri chiziqalar o'tkazilgan, natijada uchburchak 3 ta uchburchakka ajratilgan. Aylana radiusi kichik uchburchaklar uchun baladlik vaazifasini bajaradi.

Katta uchburchak yuzi 3 ta kichik uchburchak yuzalari yig'indisiga teng.

$$S = \frac{1}{2} ab \quad 2) S = \frac{1}{2} ar + \frac{1}{2} br + \frac{1}{2} cr \quad \frac{1}{2} ab = \frac{1}{2} ar + \frac{1}{2} br + \frac{1}{2} cr$$

To'g'ri burchakli uchburchakda ichki chizilgan aylana radiusi $r = \frac{a+b-c}{2}$

$$ab = (a + b + c)r \rightarrow ab = (a + b + c) \frac{a + b - c}{2}$$

$$2ab = (a + b + c)(a + b - c)$$

$$2ab = a^2 + 2ab + b^2 - c^2 ; \quad c^2 = a^2 + b^2$$

5-isboti. Asoslari a va b ga ,balandligi (a+b)ga teng bo'lgan trapetsiyaning yuzi chizmada bo'lingan uchburchak yuzalari yig'indisiga teng.

$$S_{TR} = S_1 + S_2 + S_3$$

$$\frac{(a+b)}{2} (a + b) = \frac{1}{2} ab + \frac{1}{2} ab + \frac{1}{2} c^2$$

$$(a + b)^2 = 2ab + c^2$$

$$a^2 + b^2 + 2ab = c^2 + 2ab$$

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Teorema isbotlandi.

6-isboti. Tomonlari a+b ga teng bo'lgan

kvadratning tomonini a:b nisbatda bo'lamiz va nuqtalarni tutashtiramiz natijada bitta tomoni c ga

kvadrat hosil bo'ladi. Uchburchaklar har ikkitasini tutashishidan hosil bo'lganyuza kichkina kvadrat yuziga teng. $s_1 = s_2 + s_3$

$$(a + b)^2 = c^2 + 4 * \frac{1}{2} ab$$

$$a^2 + 2ab + b^2 = c^2 + 2ab$$

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Teorema isbotlandi.

7-isboti. To'g'ri burchakli

uchburchakning o'tkir burchagi sinusi qarshisidagi katetning gepotenuzaga nisbati, shu o'tkir burchak

cosinusi esa yopishgan katetning gepotenuzaga nisbatiga tengdir pifagior isbotida shu teoremadan foydalanimiz;

$$\sin \alpha = \frac{a}{c} \quad \cos \alpha = \frac{b}{c}$$

$$\sin^2 \alpha = \frac{a^2}{c^2} \quad \cos^2 \alpha = \frac{b^2}{c^2}$$

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \quad \frac{a^2}{c^2} + \frac{b^2}{c^2} = 1 \quad a^2 + b^2 = c^2$$

Teorema isbotlandi.

teng

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Rahimberdiyev A.A. Geometriya 8-sinf. Darslik.-T.: "O'qituvchi", 2006 y.
2. S. Alixonov "Matematika o'qitish metodikasi". Toshkent-2011
3. Pogorelov A. V. Geometriya 7-11 sinflar uchun. Toshkent-1991
4. "Geometriya" 7-sinf uchun darslik. A. Azamov, B. Haydarov va boshqalar. T.: "Yangiyo'l polegraf servis"-2013